

LELÉ NO CAB: VARIAÇÕES SOBRE UM TEMA EM PROJETOS DE JOÃO FILGUEIRAS LIMA

PAZ, DANIEL J.M

Professor adjunto da Faculdade de Arquitetura da UFBA

danielmelladopaz@gmail.com

RESUMO

João Filgueiras Lima (1932-2014) foi arquiteto fundamental na história recente da Arquitetura brasileira, pioneiro na pré-fabricação na arquitetura, em especial na tecnologia da argamassa armada. O Centro Administrativo da Bahia foi local privilegiado de seus experimentos. Ali, entre 1973 e 1974 realizou três tipos de edifício, que podemos compreender como variações no tema dos pilotis, parte da recorrência de temas relacionados ao mesmo, em termos da relação indissociável entre arquitetura, estrutura portante e infra-estrutura. São os edifícios as Secretarias em plataformas (1973-74), o Centro de Exposições (1974) e a Igreja Ascensão do Senhor (1975), com uma coda na sua última obra no local, o edifício do Tribunal Regional do Trabalho.

Palavras-chave: Lelé, João Filgueiras Lima, Centro Administrativo da Bahia

1. INTRODUÇÃO

João Filgueiras Lima (1932-2014) foi um arquiteto fundamental na história recente da Arquitetura brasileira, pioneiro na pré-fabricação na arquitetura, em especial na tecnologia da argamassa armada nos anos 1970 e 1980, com desenvolvimento singular da metalurgia leve e pesada nos anos seguintes (Latorraca, 2000; Lima, 2004; Risselada, Latorraca, 2010). Nessa trajetória, Salvador foi laboratório para tais experimentos, a exemplo de mobiliário urbano, sistema de mobilidade urbana, e serviços como escolas públicas, na Companhia de Renovação Urbana – RENURB (1979-82) e Fábrica de Equipamentos Comunitários – FAEC (1986-89). E depois do Hospital Sarah Salvador (1991) e edifícios para o Judiciário, feitos através do Centro de Tecnologia da Rede Sarah – CTRS, com maquinário e técnicas mais sofisticadas.¹ Em cada um desses momentos, e com as tecnologias à sua disposição, Lelé empregou invariavelmente o expediente de suspender o prédio por meio de pilotis, pelos motivos mais diversos.

Um deles foi o imperativo visual. Em alguns projetos, para criar um mirante elevado, onde já havia um manejo particular do térreo, com a movimentação de terra e criação de taludes e falsos taludes, ocultando e mesmo enterrando uma parte do edifício. Camuflava no solo um setor e reduzia as exigências em termos de área da parte que estará acima. Em outros, Lelé argumenta que o intento era liberar a vista ao rés-do-chão de eventuais passantes.

Outro motivo mais prosaico era obter vagas de estacionamento, em lotes pequenos. Em alguns casos, argumentava que obtinha uma “praça”, área aberta com jardins que davam continuidade ao espaço público. Características do solo e do relevo também induziam à suspensão do prédio. Como no declive acentuado do local para onde se projetou a sede da Secretaria de Turismo de Salvador (1998), defronte e ampliando o Largo dos Afritos, infelizmente não executado. Que aliava explicitamente a ideia de brindar um espaço público, com o edifício desenvolvendo-se para baixo, acomodando-se à falésia.

Vejamos alguns dos edifícios de João Filgueiras Lima no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Construído na então recém-aberta Av. Luís Viana Filho (mais conhecida como Paralela), reunia as funções administrativas do Governo do Estado, retirando-as do que se acreditava ser um centro tradicional congestionado e, na prática, sendo decisivo na decadência econômica do mesmo (Cordiviola, 2005). A iniciativa segue o paradigma de Brasília, com acento rodoviarista, onde os edifícios estão dispersos nas áreas verdes, instalados nas cotas mais altas e preservando os fundos de vale e lagos. Paradigma que se refletia ainda na concepção dos edifícios, inclusive com emprego extenso do concreto armado e ensaios de pré-fabricação. Ali, e com obras de porte, se inicia a presença de Lelé em Salvador, nos anos 1970, quando concebeu três tipos de edifício, que podemos entender como variações sobre a ideia corbusiana do “piloti”.

2. AS PLATAFORMAS/ SECRETARIAS

O primeiro tipo foi empregado nos edifícios das Secretarias de Estado (1973-1974). Grande barra horizontal, estreita e sinuosa, acomodando-se às curvas de nível, recebeu um mínimo de pilares para não deformar o terreno e impedir a visual aos bosques dos vales profundos adjacentes.

Denominadas *plataformas*, foram concebidas como megaestruturas, uma tônica do período (Banham, 2001), preparadas para abrigar um programa aberto e dinâmico, por meio da flexibilidade externa e extensibilidade exterior.

A primeira se estabelece com uma estrutura geral robusta. Lelé imaginava que o prédio poderia ser expandido para cima, com mais alguns andares, o que nunca se fez.

Por sua vez, a flexibilidade se obtém com cada andar sendo um grande vão indeterminado, com ocós e dutos redundantes para a passagem das instalações, no cerne do edifício e na fachada, onde os pilares são parte fundamental.

Figura 1. Croquis onde o arquiteto ilustra sua concepção para as Secretarias. Em corte, a alternativa dos pilotis evita a modificação mais intensa do terreno. Nas elevações, a maior limpidez visual. Fonte: Latorraca, 2000.

Existe um notável *tour de force* estrutural. Os pilares ocós, visitáveis ao nível do subsolo, de aproximadamente 3,30 x 2,50 m (com variações) e espaçados a cada 16,50 m apoiam uma expressiva viga-caixão de 3,30 x 2,50 m (praticamente um pavimento), que serve de viga de transição e atua à maneira de espinha dorsal, no eixo longitudinal do edifício. Dali partem expressivas vigas em balanço, como costelas, espaçadas alternadamente 1,10 e 2,20 m. O piso térreo, concretado in loco, é atirantado a tais vigas. A partir do primeiro andar, o sistema estrutural muda de orientação, apoiando-se no eixo central em uma série de pórticos que correm longitudinalmente, com 4,40 m de vão (de eixo a eixo), descontínuos entre si, afastados 1,10 m.

Por sua vez, a fachada é composta por alvéolos portantes, chamados caixas. Pórticos e caixas suportam uma série de lajes pré-moldadas, e este conjunto sustenta o piso seguinte, que repete a mecânica. Nesse arranjo, a fachada não é uma “cortina”, apenas segurada por consoles. As caixas servem como janelas, mas também participam da estrutura. As lajes pré-moldadas de cada piso, com 7,70 m de extensão, são suportadas pelos pórticos intermediários, como pelas caixas nas fachadas, em ambos os lados, todas solidarizadas in loco, formando vigas e estabilizando o sistema, para mais além do encaixe. As caixas, apesar de serem ostensivos elemento de fachada, e dispositivos dessa interface, controlando luz e ventilação, com seus brises, tendem a comportar-se como uma grelha maior, a parte reticulada de uma grande gaiola portante.

A instalações ponto a ponto seguem pelos vãos de 1,10 m deixados pelas caixas e nervuras, o espaço de 1,10 m na fachada, como no intervalo de mesma medida entre os pórticos, formando shafts, onde podem descer as tubulações. O projeto original do prédio não contempla instalações hidrossanitárias nos andares superiores. Assume claramente sua posição de megaestrutura aberta, em que caberia – como ocorreu – a um projeto subsequente definir a localização precisa dos sanitários, aproveitando-se dos shafts redundantes. Inclusive, João Filgueiras Lima imaginou os dutos no sentido contrário, como conduítes possíveis para uma ventilação cruzada, induzida pelo efeito chaminé, precursor de mecanismos mais elaborados empregados nos hospitais da Rede Sarah. Nada nos apontou que essa ideia, presente em croquis, tenha se instrumentalizado com mais detalhes, e muito menos se realizado.

Figura 2. Acima, à esquerda, croqui do arquiteto com um corte esquemático da concepção geral do edifício. Acima, à esquerda, esquema de ventilação captada pelas caixas e aberturas na viga central, e insuflada por efeito chaminé. No meio, numerados: 1) Pilares. 2) Viga central de transição. 3) Vigas em balanço. 4) Pórticos centrais. 5) Caixas. 6) Lajes pré-moldadas. Edição a partir de desenho do arquiteto. Abaixo, perspectiva esquemática, com ênfase nos dutos criados pelo conjunto de vigas, pilares, pórticos e caixas. Fonte dos croquis do arquiteto: Latorraca, 2000. Desenho do autor a partir de modelo digital elaborado por Gabriella Barbosa.

Figura 3. Na perspectiva do arquiteto, vemos que o espaço intermediário entre as caixas e as vigas, de largura 1,10 m, serve para as instalações, de fácil visitação. Fonte: Latorraca, 2000. Nas fotos, subsolo de edifício atual. Entre as “vértebras” que sustentam o edifício, marcado em vermelho, os dutos que trazem as instalações para a viga central e pilares ocios, com portas de acesso. O espaço residual do subsolo foi ocupado por repartições do órgão. A laje atirantada da recepção perdeu seu papel de belvedere, também ocupada com mais repartições. Fotos do autor.

As torres de circulação vertical são também edifícios em si, inteiramente feitas de concreto em suas empenas. Poderiam ser reforços estruturais, como pilares, ajudando a estabilizar o conjunto – que já possui certa rigidez dada a sua forma curva –, contudo não encontramos elemento unindo-as à barra ondulada a realizar esse papel. O subsolo também é quase que outro prédio, de um pavimento apenas, invisível desde a chegada mas com fundações próprias, pensado para ser local genérico de equipamentos, oficinas e mais sanitários. Na prática, abriga setores da administração estatal, tão ciosa de espaço.

O edifício principal está profundamente relacionado às decisões de estrutura e infraestrutura. Há três modalidades de espaço, com suas escalas. Os espaços servidos – para usar o termo de Louis Kahn – de maior porte, que são os vãos de cada andar. Há o espaço servente da circulação vertical, pontual, e que exige um edifício próprio, adjacente, que são as torres de circulação vertical: a caixa de escada e dos elevadores, e teria ainda uma torre com rampas. E um outro, igualmente servente, por onde correm as instalações, pela fachada e desvão dos pórticos, reunidos na grande viga oca longitudinal, e descendo pelos pilares visitáveis.

Figura 4. Acima, planta de locação das placas, lajes e caixas. Nelas, vemos os pavimentos-tipo das secretarias executadas, e como são, de fato, vãos livres. Abaixo, à esquerda, detalhe do projeto de instalações elétricas da Plataforma 6, de 1974, lançando mão de alguns dos shafts redundantes. Abaixo, à direita, planta de 1978 mostra os sanitários a construir no terceiro pavimento da Plataforma 6. Fonte: Acervo da SUPAT.

3. O CENTRO DE EXPOSIÇÕES

O Centro de Exposições (1974) é um edifício com um programa pequeno e certa importância simbólica ao marcar a entrada principal do CAB.

Lelé explica que o prédio foi suspenso para liberar a visual do rés-do-chão e para estacionamento. Os dois motivos são pouco convincentes. A área ganha é irrisória, e terreno não faltava para as escassas vagas de carro. E não há exatamente o que liberar-se em termos de perspectivas. O croqui do arquiteto revela que teria

sondado algum elemento, à maneira de obelisco, que servisse como marco à distância. A sua solução funde o obelisco com os pilares, dando-lhe uma razão de ser: os torreões suportam, via tirantes, o auditório e salão de exposições em arrojado balanço, guardando as escadas e as instalações. Absorvem o papel do obelisco cogitado, e servem como contrapeso visual para as partes horizontais.

No entanto, a expressão formal do edifício é óbvia, embora a analogia mais evidente com a balança, e a balança da Justiça – uma espécie de reinterpretação do tema formal do edifício do Congresso Nacional, com seus dois plenários – não pareça corresponder a um centro administrativo.

Cabe pensar novamente em termos de espaços servidos e serventes. Os espaços servidos, de uso coletivo, são o auditório e salão. São os espaços serventes os grandes pilões que envelopam os shafts e as torres de circulação vertical – um para a escada helicoidal, outro para o elevador –, assim como as vigas de borda nas laterais, ocas, que escondem um corredor no seu cerne. E, no caso do pequeno auditório, conduzindo aos bastidores do telão. Voltamos à uma composição bipartida onde, ao contrário do que os croquis indicam, o subsolo tem uma área construída considerável.

Figura 5. Acima, croquis da concepção do Centro de Exposições (Latorraca, 2000). Abaixo, fôrma dos pilares do Centro de Exposições, mostrando sua complexa constituição. Fonte: acervo da SUPAT.

Figura 6. Acima, perspectiva mostrando as vigas de borda na área do auditório. As que seguem no sentido longitudinal abrigam um corredor de serviços, que vai ao bastidor da tela de projeção, por porta e escada. Abaixo, perspectiva esquemática do subsolo. A divisão interna é apenas uma indicação, dado que não temos peças confiáveis a respeito. O perímetro construído foi inferido a partir das pranchas estruturais, na ausência do projeto arquitetônico final. Desenhos do autor a partir de modelo digital de Talita Kremers.

4. A IGREJA ASCENSÃO DO SENHOR

E, por último, a Igreja Ascensão do Senhor (1975) (doravante, Igreja do CAB), manifestação lírica de um programa particularmente sensível.

A Igreja é formada por uma somatória de 12 pilares sustentando lajes nervuradas em balanço, que rotacionam ao redor de um centro, sobrepondo-se. As pétalas possuem um formato geral idêntico, mas diferente nos detalhes, para compensar sua posição no arranjo global e os esforços a vencer, à medida que os fustes se tornam mais esbeltos. E, claro está, os pilares serão excêntricos, com uma laje inclinada e com direção. Daí o prodígio de um edifício aparentemente sem paredes, aninhado num arrimo recortado suavemente no terreno – o que é uma ilusão astutamente construída. Parte das regras do jogo é que cada pétala tenha autonomia, sem se tocar, funcionando como um misto de caverna com espaço mágico formado pela sombra dos nenúfares de concreto.

Figura 7. Igreja Ascensão do Senhor. Acima, foto do autor. Abaixo, plantas esquemáticas da Igreja. Fonte: Latorraca, 2000.

Figura 8. Acima, croqui das lajes/ pétalas (Latorraca, 2000) Abaixo, pranchas das pétalas 12 (a mais baixa) e 1 (a mais alta – a contagem se dá no sentido descendente), os extremos do conjunto, e sua diferença específica. Fonte: Acervo da SUPAT.

Parece estranho compreender a Igreja à luz dos pilotis, visto seu aspecto telúrico, como que emergindo do solo, misto de caverna e floração, o que esconde a *recorrência* – termo caro a Lelé – de um elemento relacionado com os pilotis. No caso, o conjunto formado por uma cobertura suportado por um pilar central, elemento do vocabulário de Lelé, que se prestou a funções diversas (Paz, 2017).

Primeiro, para realizar pisos, abertos ou cobertos. O exemplo mais óbvio são as plataformas que articulavam as passarelas para pedestres primeiro empregadas em Salvador (1986-88). Nos solários dos hospitais, era um pequeno prodígio, na medida em que precisavam vencer os problemas decorrentes da esbeltez e propiciar uma área considerável a partir de um único suporte. Note-se que podem ser executadas de diferentes maneiras: lajes-cogumelo concretadas em peças monolíticas, rosáceas montadas com pré-moldados menores, nervuras em concreto ou treliças metálicas. A solução destas plataformas se entrelaça com os abrigos de pilar central que realiza ao longo de sua carreira. Essa peça horizontal e seu solitário suporte central serão empregados como cobertura e plataforma (e, em alguns casos, a mesma peça será ambas as coisas).

Figura 9. Acima, da esquerda para a direita: plataformas das passarelas padronizadas da Fábrica de Equipamentos Comunitários - FAEC (1986-88); solários do Hospital Sarah Belo Horizonte (1992-97), do Sarah Fortaleza (1992-2001) e do Hospital-Escola Municipal de São Carlos – SP (2004). Desenho do autor. Na linha abaixo da esquerda para a direita: abrigo no Hospital Sarah Lago Norte em Brasília – DF (1996-2003); abrigo no Posto Avançado de Belém – PA (2001-2007); portaria de acesso do Hospital-Escola Municipal de São Carlos – SP (2004); e abrigo de entrada da Residência Roberto Pinho, no Distrito Federal (2008). Todos medindo entre 8 e 10 metros de diâmetro. Desenhos do autor.

Lelé repetidamente realiza uma curiosa inversão: em vez de pilares perimetrais, muitas vezes escolhe um pilar central, em alguns casos oco para conduzir as águas pluviais e a infraestrutura.

Figura 10. Inversão no procedimento construtivo adotado por Lelé. À direita, esquema demonstrativo da inversão presente na Igreja do CAB (1975). Desenhos do autor.

CONCLUSÃO

Os três projetos pautam-se em uma profunda correspondência entre uma lógica estrutural, a arquitetura e o espaço obtido. Ou melhor, no que seriam os espaços servidos, aqueles de maior visibilidade e importância. Pois neles, embora em grau diferente, para além do espaço mais exposto (em dois deles, suspensos com certa acrobacia estrutural), se necessita de um apoio no solo, e no subsolo. A contraparte do suspenso e da ascensão é o enterrado e semi-enterrado. Nas Secretarias e no Centro de Exposição, o térreo é uma chegada do visitante, em ambos um solo criado, que oculta seu caráter artificial. Na Igreja, a operação é horizontal, com os espaços enterrados, semi-enterrados e mesmo emulando o solo (com contenções falsas e teto-jardim), nas laterais.

Ironicamente, último edifício que João Filgueiras Lima realizou no CAB retorna de maneira estentórea ao tema do pilar central e planta circular, em uma escala mais audaciosa. Trata-se do conjunto arquitetônico do Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

Lele ensaiara alguns projetos circulares, como a Central de Delegacias (1979), em Salvador, construída, e o Hospital de Base de Brasília (1969), na torre cilíndrica dedicada à internação, projeto não realizado. Mas notável para nosso caso específico é a Residência R. Bougleux (1971), não realizada, onde se concentram operações aqui já descritas: o edifício erguido, como um mirante, apoiado em um pilar central único e central, que abrigava a circulação vertical (elevador e escada helicoidal)

Figura 11. Croquis da Residência R. Bougleux. Fonte: Vilela (2017).

Para o projeto do TRT, deveria atender a um programa de 90.000 m² de área construída, em terreno boscoso com 27 m de desnível, a partir de um platô estreito onde estava o acesso. A solução foi separar os pisos construídos do terreno, com 6 torres cilíndricas, apoiadas em grandes pilares ocios singulares, conectados por passarelas. Ao fim construiu-se apenas a torre correspondente ao arquivo da instituição.

Figura 12. Foto do edifício atual do TRT, ainda que incompleto. Fonte: Acervo de Fernando Minho.

Se nem todos os projetos no CAB fossem variações, ainda que indiretas, sobre o tema do piloti, ou do pilar centralizado suportando cargas em balanço – a exceção foi a sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) (1997-98) –, foi aquela região local privilegiado para sucessivos experimentos a respeito, dentro da linha da recorrência, sempre estreitamente atrelados com o sistema construtivo e seus materiais, também em contínua exploração e desenvolvimento.

NOTAS

¹ Esse intervalo de tempo corresponde à permanência de João Filgueiras Lima nas instituições. As datas têm como fonte o arquiteto Fernando Minho, colaborador de Lelé, corrigindo as informações presentes em Latorraca (2000).

REFERÊNCIAS

- Banham, Reyner. *Megaestructuras: futuro urbano del pasado reciente*. 2ed. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2001.
- Cordiviola, Alberto Rafael. *Bahia; tempo, cidade, arquitetura*. Tese. Doutorado em Arquitetura e Urbanismo – PPGAU-UFBA. Salvador, 2005.
- Latorraca, Giancarlo. *João Filgueiras Lima Lelé*. Lisboa/ São Paulo: Editorial Blau/ Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000.
- Lima, João Filgueiras. *O Que é Ser Arquiteto*. Memórias Profissionais de Lelé (João Filgueiras Lima). Em depoimento a Cynara Menezes. Rio de Janeiro: Record, 2004.

Paz, Daniel J. Mellado. "Luz, Espaço e Verde: alguns temas modernistas na obra de João Filgueiras Lima, o Lelé". In Anais do 11º Seminário Docomomo Brasil – O Campo Ampliado do Movimento Moderno. Recife: DOCOMOMO-BR/ Universidade Federal de Pernambuco, 2017. Acesso em 15 de setembro de 2025. <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/32749>

Risselada, Max; Latorraca. Giancarlo (eds.). A Arquitetura de Lelé: Fábrica e Invenção. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/ Museu da Casa Brasileira, 2010.

Vilela, Adalberto. A Casa na Obra de João Filgueiras Lima, Lelé. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2017.

BIOGRAFIA

Daniel J. Mellado Paz possui mestrado em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia - PPGAU-UFBA (2008), e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pelo PPGAU-UFBA (2020). Realizou, com apoio da Capes, estágio de pesquisa de pós-doutorado no Laboratoire d'Urbanisme (LabUrba) da École d'Urbanisme de Paris, Université de Paris-Est, Créteil/Marne-la-Vallée (2024-2025). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal da Bahia, atuando nos seguintes temas: espaço público, arquitetura efêmera, eventos de rua, história urbana, teoria da arquitetura, arquitetura popular, Movimento Moderno, estética, obra de arte e crítica de arte.